

Itinerarios de investigación

Comportamiento de la producción científica sobre Inteligencia Organizacional en la base de datos SCOPUS (2009-2019)

Behavior of scientific production on Organizational Intelligence in Scopus database (2009-2019)

Ariadna Arias La Rosa^{1*} <http://orcid/0000-0003-4119-043X>

Yunier Rodríguez Cruz¹ <http://orcid/0000-0002-8982-1256>

Ailin Rodríguez Martínez¹ <http://orcid/0000-0003-1969-9176>

¹Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, Cuba.

*Autora para la correspondencia: ariaslarosaariadna@gmail.com

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento de la producción científica sobre Inteligencia Organizacional en la base de datos SCOPUS en el período 2009-2019. Con este propósito se examinan los referentes teórico-conceptuales relacionados con la Inteligencia Organizacional. Se utilizan métodos y técnicas esenciales para determinar la trayectoria científica que siguen los autores del gremio de la inteligencia organizacional; incluyendo términos como inteligencia empresarial, inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica. Además, se identificaron autores, años, revistas y palabras clave más productivos, así como países e instituciones líderes en la temática.

Palabras clave: producción científica; inteligencia organizacional; inteligencia empresarial; inteligencia competitiva; vigilancia tecnológica.

ABSTRACT

The main objective of this research is the analysis of the behavior of the scientific production on Organizational Intelligence in the SCOPUS database in the period 2009-

Itinerarios de investigación

2019. For this purpose, the theoretical-conceptual referents related to Organizational Intelligence are examined. Essential methods and techniques are used to determine the scientific trajectory followed by the authors of the Organizational Intelligence Guild; including terms such as business intelligence, competitive intelligence, and technology watch. In addition, the most productive authors, years, journals and keywords were identified, as well as leading countries and institutions on the subject.

Keywords: scientific production; organizational intelligence; business intelligence; competitive intelligence; technological surveillance.

Recibido: 06/10/2021

Aceptado: 12/10/2021

Introducción

Dentro del contexto organizacional, que en la actualidad es altamente competitivo, dinámico y de gran incertidumbre, es cada vez más complejo administrar y sostener exitosamente las organizaciones, sea cual sea su naturaleza y sector de acción. La importancia del conocimiento estratégico organizacional, entendido como recurso económico, se incrementa. Este conocimiento y su gestión ocupan el interés de diversas organizaciones a nivel mundial.

Uno de los primeros en teorizar sobre la inteligencia como conocimiento, en el ámbito organizacional fue Harold Wilensky (1967), quien patentó el término Inteligencia Organizacional (IO), en el libro que publicara ese año de título “Inteligencia Organizacional: Conocimientos y Políticas del Gobierno y las Industrias”. En él planteaba que la IO consistía en “reunir, procesar, interpretar y comunicar la información necesaria en los procesos de toma de decisiones”. Ya en esos años el concepto de inteligencia organizacional estaba muy relacionado a los procesos de gestión del conocimiento (cognitivo) y gestión de información (informacional).

Teniendo en cuenta definiciones contemporáneas de autores como Gómez y Gómez (2012), González (2015) y Carvalho & Pomim (2016) se analiza que aluden a la creación de nuevo conocimiento a partir de la información relevante sobre el medio ambiente

Itinerarios de investigación

donde se desenvuelve la organización, y así generar ventajas y competencias, y utilizarlas para adaptarse estratégicamente a su entorno. Estos nuevos conocimientos van a enriquecer de manera permanente los productos y servicios que ofrece la organización. Otro aspecto común entre estos autores es mejorar cada vez más la capacidad para solucionar problemas organizacionales, que va a traer consigo la búsqueda de niveles óptimos de eficiencia y calidad creciente.

El proceso de la Inteligencia en las organizaciones va dirigido por distintas etapas consecutivas de agregación de valor, que conllevan a la toma de decisiones enfocadas a obtener resultados satisfactorios y al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la organización. La creación de modelos de inteligencia organizacional ha permitido identificar las principales etapas de la IO como sistema dentro de una organización y ver los componentes organizacionales que involucra.

Los modelos de Inteligencia Organizacional que se analizaron - Modelo de Halal (1998), Modelo de North & Pöschl (2003), Modelo de Choo (1999), Modelo de Más-Basnuevo (2005), Metodología de Haber-Vega (2015) - tienen en común el reconocimiento de la necesidad de desarrollar el proceso de Inteligencia Organizacional, como resultado de la relación dinámica y sistémica de los procesos informacionales de agregación de valor y su gestión. Un recorrido por estos modelos muestra que el proceso de Inteligencia Organizacional no puede ser espontáneo, sino dirigido; que son muy importantes las etapas de análisis, evaluación del uso en la práctica, interiorización del conocimiento generado -como incremento en el valor del capital humano y organizacional-, almacenamiento y protección de la información -para conservar e incrementar el patrimonio organizacional-, así como la valoración de la dimensión económica dentro del proceso. La función y el proceso de inteligencia están ampliamente aceptados, pero carecen de consenso en cuanto a la terminología empleada para definirlos.

El término empleado para definir la función de inteligencia en las organizaciones no es unánime, puesto que dentro de la comunidad científica y profesional tanto la función como el proceso de inteligencia reciben diferentes denominaciones. Términos como inteligencia competitiva, *business intelligence* o inteligencia del negocio, inteligencia económica, *environmental scanning*, *marketing intelligence* o inteligencia de mercado, e inteligencia territorial son habituales para denominar actividades similares. A grandes rasgos se constata, según Ortoll y García (2016) que la expresión inteligencia competitiva

Itinerarios de investigación

es la más aceptada en el mundo anglosajón, mientras que inteligencia económica es la que prevalece en la tradición francesa. Así mismo hay una tercera corriente donde el término *business intelligence* o inteligencia de negocio es empleado como sinónimo de inteligencia competitiva. El denominador común de todas estas expresiones es la gestión estratégica de la información para la toma de decisiones y la acción. Aun así, un breve análisis de las principales características de cada término permitirá detectar los matices que los diferencian.

En cuanto a la Vigilancia Tecnológica autores como Morcillo (1997), afirman que inicialmente el término “vigilancia” se aplicó a la tecnología y era parte integrante de los modelos de gestión de la tecnología e innovación. Morin (1985) y Morin y Seurat (1989) proponían la vigilancia tecnológica como una función que consistía en analizar el comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos; en explorar todas las fuentes de información (libros, literatura gris, oficinas de patentes, etc.); en examinar los productos existentes en el mercado (análisis de la tecnología incorporada) y en asistir a ferias, congresos para posicionarse respecto de los competidores y tomar así conocimiento de las tecnologías que predominarán en el futuro. La vigilancia es tanto una actitud como un procedimiento de toda la organización, para toda la organización.

La norma española sobre gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+I, (UNE, 2011), define Vigilancia Tecnológica como un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Según la Norma Española UNE 166006 (2018): La globalización y la digitalización de la economía favorecen cada vez más que las organizaciones planteen su sistema de innovación en un escenario en red, con distintos grados de intensidad en su apertura e interacción con el entorno; así se generan diseños de sistemas de vigilancia e inteligencia en red.

Luego de un análisis de semejanzas y diferencias entre los términos anteriormente referidos se reafirma la consideración del concepto de IO como el más genérico al interpretarlo en cualquier contexto organizacional. Bajo la IO tienen lugar la “*vigilancia tecnológica, inteligencia de negocios, inteligencia competitiva, monitoreo y otros tipos*

Itinerarios de investigación

de inteligencia como procesos, sistemas y productos particulares de la inteligencia organizacional” (Rodríguez-Cruz, 2015).

Como aspectos comunes generales entre IO-IE-IC y VT están, la presencia de la información y el conocimiento estratégico, y su participación indiscutible en el proceso de toma de decisiones. La inteligencia abarca todas las esferas informacionales de la organización, ya sea su ambiente interno o externo e independientemente del tipo de organización que sea.

En la sociedad del conocimiento, la administración efectiva y la toma de decisiones se hacen cada vez más complejas. Esto debido a la elevada incertidumbre, la alta competitividad en los mercados, el mayor nivel de exigencia de los clientes y el gran volumen de información que la caracterizan. A pesar de este contexto de complejidad creciente, múltiples organizaciones han logrado salir adelante y prosperar gracias al desarrollo y uso de su Inteligencia Organizacional.

De esta manera, en la sociedad del conocimiento, el aprendizaje y la generación de nuevos saberes son vistos como elementos centrales para el éxito organizacional. La importancia de la información y del conocimiento, entendidos como recursos económicos, se incrementa. Esto conduce a la necesidad de aprender durante toda la vida (Chaminade, 2001; Krüger, 2006) y de comprender que la información y el conocimiento se convierten en un recurso clave para el ejecutivo y en un soporte básico de la actividad de la organización.

Una organización inteligente – que posee la capacidad de inteligencia – es una organización de aprendizaje, que promueve la socialización e incorporación de conocimiento con el objeto de mejorar las capacidades creativas de las personas, unificar los objetivos y los significados de la comunidad que la integra, mediante la conciencia y la capacidad para el trabajo en equipo y una percepción y razonamiento integral de todos los sistemas que intervienen en la vida de la organización. La Inteligencia Organizacional es una capacidad imprescindible para que las organizaciones se sostengan con éxito a través del tiempo.

El estudio tuvo como objetivo analizar el comportamiento de la producción científica sobre Inteligencia Organizacional en la base de datos SCOPUS en el período 2009-2019. Como resultados de la presente investigación y con la aplicación de indicadores

Itinerarios de investigación

bibliométricos se reflejarán enfoques, autores, instituciones, años más productivos y revistas más relevantes dentro del gremio de la Inteligencia Organizacional.

Métodos

Obtención y procesamiento de los datos

Los datos se recuperaron a partir de una descarga realizada de la base de datos SCOPUS directamente al gestor bibliográfico EndNote.

Tras la identificación de los 959 artículos como muestra objeto de estudio, se procedió a la posterior normalización de los campos pertinentes para la investigación. Se elaboraron listados de autores, años, revistas, país, palabras clave e instituciones más productivas, exportados a ficheros txt, los cuales fueron procesados por Microsoft Excel y Word para la generación de tablas y gráficos. El estudio se apoyó en el programa Bibexcel para la creación de matrices de colaboración autoral y co-ocurrencia de palabras claves.

Conjuntamente con el Bibexcel, el UCINET 6.123 colabora con el procesamiento de la matriz para su representación y visualización en el NetDraw 2.38 y el VOSviewer. En la tabla 1 se muestran los indicadores que fueron empleados.

Tabla 1 – Batería de indicadores utilizados

Dimensiones	Indicadores
Indicadores de productividad	Productividad autoral
	Autoría (simple o múltiple)
	Productividad por años
	Productividad por país
	Productividad por revistas
	Productividad por instituciones
	Coocurrencia de palabras clave
	Productividad autoral
Indicadores de colaboración	Colaboración autoral (co-autoría)
	Colaboración entre instituciones
Análisis de Redes Sociales (Medidas de Centralidad)	Densidad
	Grado nodal (Degree)
	Intermediación (Betweenness)

Itinerarios de investigación

Desarrollo

Productividad autoral

El análisis de este indicador permite determinar quiénes son los autores más productivos en un área de conocimiento en particular. A partir del análisis de los resultados, se identificó un total de 2191 autores, de los cuales, según la Ley de Lotka no existen grandes productores (ningún autor presenta más de 10 trabajos); por otro lado, los medianos productores; que son todos los que tienen entre 2 y 9 trabajos, son minoría en este caso con 288 autores y 1903 son pequeños productores. De los 288 medianos productores se analizaron aquellos que tienen más de 7 trabajos, como muestra la tabla 2.

Tabla 2 – Productividad por autores

Autores	Frecuencia
Soilen, K. S.	9
Zartha Sossa, J. W.	8
Muñoz-Cañavate, A.	7
Calof, J.	7
Rothberg, H. N.	7

El puesto del autor más productivo con 9 publicaciones lo ocupa Klaus Solberg Søylen, de origen sueco. Sus áreas de conocimiento son Inteligencia de Negocios y Marketing Digital, lo cual se corresponde a la temática tratada en los artículos recuperados para el estudio. Ha impartido clases de negocios durante casi dos décadas, principalmente en Suecia, y ha sido consultor internacional. Actualmente es profesor de Gestión en la Universidad de Halmstad (la cual se encuentra en segunda posición entre las instituciones más productivas) y asistente de enseñanza en la Escuela de Negocios de Copenhagen. Los campos de investigación con los que trabaja son Inteligencia empresarial, Inteligencia competitiva, economía evolutiva, geoeconomía, geopolítica, Marketing en internet e Inteligencia de mercado.

Productividad por instituciones

El análisis del indicador se lleva a cabo a partir de la identificación de las instituciones afiliadas con los autores y bajo las cuales estos firman sus publicaciones científicas. Se detectaron un total de 1795 instituciones y 1720 de ellas, el 95,8% del total de la muestra, solo presentan un trabajo; esto demuestra que no está muy concentrada la producción

Itinerarios de investigación

científica institucionalmente. Para el estudio se escogieron las que tuviese como mínimo 4 artículos como se refleja a continuación en la tabla 3.

Tabla 3 – Productividad por instituciones

Instituciones	Frecuencia
Clarivate Analytics	5
Halmstad University	5
Ithaca College	5
Marist College	5
Arizona State University	4
School of Government, University of Economics (UEH)	4
Universidad Pontificia Bolivariana	4
Universidad Complutense de Madrid	4
Universidad de Extremadura	4

Clarivate Analytics es una empresa que posee y opera una colección de servicios enfocados principalmente al análisis de datos, incluyendo la investigación científica y académica de [Google Analytics](#) para [patentes](#), patrones regulatorios, protección de [marcas comerciales](#), [inteligencia](#) farmacéutica y de biotecnología, protección de [marcas de](#) dominio y gestión de [propiedad intelectual](#). Esta compañía tiene como instituciones aliadas a numerosas universidades de prestigio, las cuales reciben su asesoría para desarrollar trabajos investigativos, publicarlos, evaluar los resultados, promover sus logros y adquirir financiación para la investigación. Clarivate Analytics es el escenario en donde muchos autores apoyan sus investigaciones de campo; sus productos abarcan todo el flujo de trabajo de investigación y ayudan a investigadores, universidades, financiadores y editores a abordar desafíos críticos en el mercado de investigación global. La investigación en la Universidad de Halmstad es reconocida internacionalmente y se lleva a cabo en entornos interdisciplinarios de innovación e investigación; un ejemplo de ello es el investigador Klaus Solberg Soilen, actual profesor de Gestión de esta institución y el autor con más apariciones en la base de datos actual. Presenta temas como inteligencia de mercado, inteligencia competitiva y planificación estratégica; además economía evolutiva, geoeconomía, geopolítica, Marketing en internet e Inteligencia de mercado. Una de sus mayores influencias sobre el tema radica precisamente en la revista de la cual es editor en jefe y de sus trabajos dentro del contexto de la propia universidad. Soilen colabora con la universidad a participar activamente en el desarrollo de la sociedad

Itinerarios de investigación

a través de una amplia y reconocida colaboración tanto con el sector público como privado.

Ithaca College ha sido clasificada entre las 10 mejores universidades de maestría en la categoría "Universidades Regionales del Norte" por EE. UU. News & World Report. Cuentan con el galardonado curso World of Business, donde los estudiantes dirigen una empresa simulada bajo la guía del profesorado para aprender cómo se combinan todos los aspectos de un negocio. El centro presenta concursos como el Concurso de ideas de negocios o el Día de demostración de ideas de inicio, donde se presentan planes para convertir ideas en negocios viables. Todos estos proyectos posibilitan y promueven el desarrollo de trabajos del gremio de la Gestión de Negocios alrededor del mundo.

Marist College cuenta con la profesora de estrategia Helen N. Rothberg; uno de los autores más productivos de esta investigación; sus temáticas más representativas son relacionadas al enfoque estratégico, partiendo del desarrollo y protección de conocimiento, sus artículos giran en torno al capital intelectual de las empresas, así como la imperante necesidad de poseer conocimientos de inteligencia para gestionar toda empresa de forma eficaz. Helen es una de las autoras que más aporta a esta institución en temas de inteligencia competitiva y capital intelectual; con títulos como *"Big Data, conocimiento e inteligencia empresarial"*, *"Predicción de acciones estratégicas en todos los sectores de la industria: el papel de la dinámica intangible"* o *"Sistemas de Big Data: transferencia de conocimiento o información de inteligencia"*.

Autoría (simple o múltiple)

En el análisis de los 959 artículos tomados como muestra objeto de estudio se refleja el predominio de la autoría múltiple sobre la autoría simple. Se identificaron 211 artículos (22 %) producidos por un solo autor y 748 artículos (78 %) producidos por al menos 2 autores, como puede verse en la figura 1.

Itinerarios de investigación

Fig. 1 – Tipo de autoría.

Colaboración autoral

La colaboración autoral es un aspecto relevante en el esclarecimiento de tendencias investigativas, pues permite deducir el comportamiento de los autores que juntos desarrollan investigaciones. En el estudio se identificaron 99 autores mediante el software Bibexcel. Debido a la gran densidad de la red se escogieron los autores que presentan una frecuencia mayor e igual a 4. Se aplicaron las medidas de centralidad correspondientes al análisis de redes (grado nodal e intermediación) (Fig. 2).

Fig. 2 – Red de Colaboración entre autores.

Itinerarios de investigación

La red se muestra no conexas y con una densidad baja (0,03). Se identificaron 17 clúster representados con diferentes colores para una mejor visualización de las relaciones. El autor que presenta mayor grado nodal (6) es Trujillo, J., pues es el autor más visible dentro de la red. Los clústeres más representativos son el rojo, el verde y el morado oscuro.

El clúster rojo está compuesto por 8 autores, los cuales son: Trujillo, J.; Abello, A.; Pedersen, T. B.; Rizzi, S.; Lujan-Mora, S.; De Gregorio, E.; Golfarelli, M. y Romero, O. Todos estos autores pertenecen al continente europeo, algunos de ellos pertenecen a Instituciones como la Universidad de Alicante, que es el caso de Trujillo, J. y De Gregorio, E.; específicamente al Departamento de Software y Sistemas de computación. De manera general los temas que abordan en su colaboración son la inteligencia empresarial, vista como apoyo a la inteligencia empresarial de autoservicio y los desafíos de investigación; abordan temas de desarrollo de softwares de empoderamiento mundial y el aprovechamiento y la integración del Big Data a la inteligencia empresarial.

Colaboración por instituciones

Para la aplicación de este indicador se tuvieron en cuenta aquellas instituciones que tenían una frecuencia mayor o igual que 4 publicaciones, quedando así representadas 25 instituciones. La red es poco densa (0,04). Se observan un total de 10 clústeres que se manifiestan aislados y desconectados entre sí.

Tomando como referencia la figura 3 se puede afirmar que la posición central desde el punto de vista del grado nodal (7) la ocupa el actor de mayor tamaño que es a su vez, el que presenta mayor número de relaciones, representado en este caso por la Universidad de Ottawa. El clúster más representativo es el de color verde que se fusiona con el color azul y rojo. La Universidad de Ottawa es la institución más definida y con más relaciones colaborativas, pues involucra a la Universidad de Renmin, China; Universidad de Deakin, Australia; Nueva Universidad de Lisboa, Portugal; Universidad de Ljubljana, Eslovenia; Universidad de Toronto, Canadá; Universidad North-West, Sudáfrica y la Universidad de South África, Sudáfrica. Como se aprecia estas instituciones representan un ejemplo de colaboración intercontinental puesto que incluyen países diferentes: China, Australia, Portugal, Eslovenia, Canadá y Sudáfrica. La colaboración entre estas instituciones abordó temáticas como: la inteligencia de negocios, la gestión del desempeño corporativo, inteligencia competitiva, desarrollo de aplicaciones y búsqueda de una mayor eficiencia

Itinerarios de investigación

en el análisis de negocios; estas temáticas vistas desde un análisis empírico, o de acuerdos de conferencias, o estudios de casos e impacto. En el caso de la Universidad de Ottawa, la mayoría de sus artículos se aplican en el contexto de su propio país de origen: Canadá. El análisis de estas instituciones más representativas demuestra la diversidad de continentes involucrados en la base de datos en cuestión (SCOPUS), y permite apreciar las numerosas colaboraciones que realizan los autores aun con barreras culturales como son el idioma, la posición geográfica y las costumbres o formas de pensar características de cada país.

Fig. 3- Colaboración por instituciones.

Productividad por años

El análisis de la productividad científica por años permite determinar y visualizar el comportamiento de la temática en el período de tiempo enmarcado para la investigación. Con un total de 959 artículos entre 2009-2019, la figura anterior refleja un ascenso en la productividad entre los años 2010 y 2016, considerándose este último como el año más productivo con 133 artículos, que representa el 13,8 % del total de los artículos. En menor medida se encuentran los años 2009 y 2010 con solo 50 y 41 artículos respectivamente,

Itinerarios de investigación

como se observa en la figura 4. En el año más productivo (2016) las revistas con un mayor número de publicaciones fueron la Revista de Estudios de Inteligencia en Negocios y Gestión de Negocios Internacionales; ambas revistas pertenecen al gremio de inteligencia de negocios y esto se debe a que a partir de estos años, el mundo laboral comienza a comprender la necesidad de los estudios de inteligencia con el objetivo de anticiparse y predecir la conducta de sus clientes o potenciales consumidores para poder mejorar la toma de decisiones y los resultados de la empresa.

Fig. 4 – Productividad por años.

Productividad por país

A continuación, se presentan los países más productivos, seleccionando solo los que tienen 50 o más apariciones en la base de datos actual: Estados Unidos en primer lugar con 180 apariciones, China con 98, España con 86, Reino Unido con 64 y en último lugar Brasil, Irán y Canadá con 60, 53 y 50 respectivamente.

En el caso de Estados Unidos, España y Canadá, se corresponden con los autores más productivos pues Antonio Muñoz Cañavate es de nacionalidad española y cuenta con 7 apariciones en la base de datos; luego Jonathan Larry Calof nacido en Canadá y Helen N. Rothberg de origen estadounidense, ambos con 7 apariciones.

Expert Systems with Applications es una de las revistas más productivas perteneciente a Reino Unido, revista internacional de referencia que se centra en el intercambio de información relacionada con sistemas expertos e inteligentes aplicados en la industria, el

Itinerarios de investigación

gobierno y las universidades de todo el mundo. Al igual que International Journal of Information Management, originaria también de Reino Unido; pretende brindar a sus lectores el mejor análisis y discusión en el campo en desarrollo de la gestión de la información.

Por otra parte, Estados Unidos es el país de mayor desarrollo económico en América, potenciándose así en diversas ramas, siendo una de ellas la Inteligencia Organizacional y específicamente empresarial; razón por la cual cuenta con una gran representación de autores, revistas, instituciones y eventos que se vinculan a esta área de conocimiento. Además, cuenta con un gran número de escuelas, universidades y centros de investigación, con desarrollo de programas de formación e investigaciones relacionadas al campo de la Inteligencia empresarial.

Productividad por revistas

A través del análisis de este indicador se pueden identificar las revistas empleadas con mayor frecuencia por los autores para presentar sus trabajos científicos. Se identificaron un total de 959 artículos en un total de 473 revistas en las que se han producido artículos sobre la temática.

Aplicando la Ley de Bradford para identificar las revistas que conformarían la zona donde se encuentran más concentrados los artículos sobre la temática, se ubicarían en la tabla 4 los títulos de revista.

Tabla 4 – Productividad por revistas

Título de Revista	Artículos
Journal of Intelligence Studies in Business	64
Decision Support Systems	21
Espacios	21
Expert Systems with Applications	20
International Journal of Information Management	14
Communications of the Association for Information Systems	13
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud	12
Journal of Computer Information Systems	12
Perspectivas em Ciencia da Informação	12
Drugs of Today	11
Profesional de la Información	11
Journal of Decision Systems	10
Information Systems Management	9

Itinerarios de investigación

El Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB) es un diario de acceso abierto publicado por la Universidad de Halmstad, Suecia. A esta institución pertenece el autor más productivo de la muestra analizada; Klaus Solberg Soilen, y es, a la vez, ésta, una de las instituciones con mayor representatividad. La revista incluye artículos dentro de áreas como Inteligencia competitiva, Inteligencia empresarial, Inteligencia de mercado, Inteligencia científica y técnica, Inteligencia colectiva y Geoeconomía. Esto significa que la revista tiene un aspecto técnico y administrativo (Negocios, Gestión y Contabilidad). Estas temáticas se corresponden con las tratadas por los artículos del autor antes mencionado.

Las áreas de estudio de las revistas en cuestión van desde las Ciencias de la computación, Ciencias Sociales, Negocios, Gestión y Contabilidad, sistemas de información y biblioteca y ciencias de la información; esto demuestra que el tema es más abordado desde esas disciplinas científicas.

Palabras clave más representativas

El análisis de las palabras claves más representativas permite conocer la frecuencia con la que los autores abordan una temática específica. En la tabla 5, se muestran las palabras clave con mayor frecuencia de aparición al tomar como mínimo aquellas con 20 apariciones o más.

Tabla 5 – Palabras clave más representativas

Autores	Frecuencia
Business intelligence	391
Competitive intelligence	260
Knowledge management	62
Organizational intelligence	48
Big data	41
Data mining	39
Innovation	26
Text mining	25
Data warehouse	24
Business analytics	22
Competitive advantage	20

El término Inteligencia de Negocios (*business Intelligence*, inteligencia empresarial o inteligencia de negocios) constituye el más empleado por los autores en el total de

Itinerarios de investigación

registros de la muestra seleccionada. Su definición, características, componentes e importancia son abordados en los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación; en contraste se presenta una definición según el Data Warehouse Institute (TDWI): Inteligencia de Negocios como la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permiten transformar los datos almacenados en información, ésta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan estratégico o una estrategia comercial. (TDWI, 2017). La inteligencia de negocios se dedica a resolver la parte operativa de la organización a través de la gestión interna de sus recursos, la mejora de la operatividad, sistemas de información, remuneración, organigramas, etc. Desde el análisis de los registros se aprecia la relación del término con la toma de decisiones, las tecnologías de la información (TIC's), la obtención de datos y el conocimiento organizacional. Se refleja la importancia del factor estratégico para generar potenciales ventajas competitivas a las empresas.

Co-ocurrencia de palabras clave

La aplicación de este indicador permitió conocer la cantidad de apariciones conjuntas de las palabras clave en un mismo trabajo, posibilitando el estudio de la relación presente entre sus principales temáticas. Para el análisis de co-ocurrencia se tuvieron en cuenta, solo aquellas con una frecuencia de aparición mayor o igual que 8, por la densidad de la red, contando entonces con 50 palabras.

Itinerarios de investigación

Fig. 5 – Co-ocurrencia de palabras clave.

Dentro de la red se observa que existen ítem que sobresalen por tener un valor privilegiado dentro, y por tanto su nivel de aparición es mayor; estos ítems son: inteligencia de negocios (inteligencia empresarial), inteligencia competitiva y gestión del conocimiento. Estos términos se corresponden con la temática de la presente investigación, pues los 959 artículos analizados son pertinentes y relevantes a la misma; además se reafirma la estrecha relación existente entre ellos a la hora de realizar trabajos e investigaciones para el beneficio de una organización.

Conclusiones

El concepto de Inteligencia Organizacional es considerado un término genérico, de gran alcance que engloba en sí otros tipos de Inteligencia más específicos que se desarrollan en distintos sectores con características particulares y que sin dudas tributan al óptimo funcionamiento de la organización. La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente que permite captar información del exterior y de la propia organización para su posterior utilización y para detectar tendencias y tecnologías clave.

Itinerarios de investigación

La Inteligencia Empresarial está asociada a la capacidad de un negocio de pensar, razonar y sentir. La aplicación de la Inteligencia Organizacional va dada cuando a mediano o largo plazo, la evolución de la organización es el fiel reflejo de sus decisiones acertadas. La Inteligencia Competitiva es una herramienta que provee información específica para las personas encargadas de tomar las decisiones en la organización, es un proceso que requiere la intervención humana.

Scopus es una base de datos bibliográfica, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre áreas de: ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales (incluyendo artes y humanidades). Abarca más de 35.000 títulos de todas las áreas. Su cobertura temporal es desde 1996. Scopus incluye el contenido de más de 5000 editores y 105 países diferentes. Es actualizado a diario, presenta "Artículos en prensa" de más de 5.175 títulos, comprende 40 idiomas diferentes y cuenta con 3.715 Golden Open Access journals indexados.

Se realizó un análisis cuantitativo mediante indicadores bibliométricos de producción y colaboración y el procesamiento estadístico de los datos. Esto permite obtener y cuantificar los resultados en función de conocer el comportamiento de la producción científica sobre Inteligencia Organizacional en la base de datos SCOPUS en el período 2009-2019. Para la realización de este método fueron utilizadas las herramientas Gestor bibliográfico EndNote X, Bibexcel (2012), Ucinet (6.204) y Netdraw (2.069); Voswiever (1.6.6) y Microsoft Excel 2019; se utilizaron tanto para la contabilidad y análisis, como para la visualización de los resultados. La muestra fueron 959 artículos a analizar relacionados a la temática Inteligencia Organizacional en el período en cuestión.

A partir del análisis del estudio cuantitativo e inferencias cualitativas de la investigación, se identificaron las siguientes tendencias distintivas: Como rasgo distintivo se observó la presencia de los autores más productivos, siendo todos profesores pertenecientes a universidades; de manera general trabajan en colaboración, optando mayormente por la colaboración internacional como forma de establecer las relaciones para obtener mejores resultados. Los autores poseen gran prestigio, contando la mayoría con categorías de Doctores en Ciencia, y además sobresalen por su actuar profesional en la organización y participación de eventos, por los cuales han obtenido reconocimientos. De manera general, la productividad por año relacionado con la Inteligencia organizacional en la base

Itinerarios de investigación

de datos SCOPUS en el período 2009-2019, tuvo un comportamiento irregular y una tendencia al crecimiento de la producción científica.

En cuanto a los países más representativos, se refleja, el papel protagónico del continente americano con Estados Unidos a la cabeza, siendo el país más productivo del total de la muestra; China, España y Reino Unido en segundo lugar y con menos incidencia Brasil, Irán y Canadá. Elevado nivel de institucionalidad, las más representativas son Clarivate Analytics, Halmstad University, Ithaca College y Marist College, todas con sede en los Estados Unidos y con una muestra representativa de autores pertenecientes a la muestra. En este aspecto también sobresale España quien cuenta con universidades relevantes en el área; la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Extremadura. La revista más productiva es Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB), diario de acceso abierto publicado por la Universidad de Halmstad, Suecia.

La colaboración entre los autores se situó fuerte, pero aislada. Trujillo, J. fue el autor con mayor grado nodal. Estas tuvieron lugar con autores mayormente del continente europeo. La institución que posee mayores niveles de colaboración fue la Universidad de Ottawa, a la vez que es también la institución con mayor grado nodal. La palabra clave Inteligencia Empresarial, resultó ser la más productiva y a su vez el término más co-ocurrente de la muestra estudiada, lo que demostró que la mayoría de los artículos están relacionados con la temática del gremio de la Inteligencia Organizacional.

La Inteligencia Organizacional es comprendida como una capacidad de las organizaciones para la solución de problemas dentro de la misma, así como el vínculo indiscutible que posee con la información, el conocimiento, el enfoque de proceso y el entorno. En las últimas décadas, la Inteligencia Organizacional ha adquirido gran importancia para diversas disciplinas científicas, fundamentalmente la Economía, Administración, Sociología, entre otras. Los artículos analizados sobre Inteligencia Organizacional giran en torno a la toma de decisiones, las Tecnologías de la Información (TIC's), la obtención de datos y el conocimiento organizacional. Se refleja la importancia del factor estratégico para generar potenciales ventajas competitivas a las empresas. En los artículos se tiende a relacionar la inteligencia organizacional con el pensamiento estratégico, con el conocimiento organizacional, con herramientas de gestión y con la "gestión del conocimiento"; esto refleja el enfoque de gestión que presentan la gran mayoría de los artículos y las posibles soluciones empresariales que brindan otros. La

Itinerarios de investigación

Inteligencia Organizacional es una capacidad imprescindible para que las organizaciones se sostengan con éxito a través del tiempo.

Referencias bibliográficas

Ahumada-Tello, E., Perusquia-Velasco, J. M. (2016) Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas de base tecnológica *Business.Contaduría y Administración* 61 (2016) 127–158.

Ahumada-Tello, E., Zárate Cornejo, R. E., Plascencia López, I. y Perusquia-Velasco, J. M. (2012). Modelo de competitividad basado en el conocimiento: el caso de las pymes del sector de tecnologías de información en Baja California. *Revista Internacional Administración & Finanzas*, 5(4), 13–27.

Carvalho, T. & Pomim, M. (2016). Inteligência competitiva organizacional. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, 6, 3-15. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5329362>

Chaminade, C. (2001). La sociedad del conocimiento y su impacto en la empresa: la medición y gestión de los intangibles. *Revista Electrónica de Madrid*. Recuperado de <http://www.madrimasd.org/revista/revista3/tribuna/tribunas3.asp>

Choo, C. W. (1995). Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for the Information Professions. En *Proceedings of the 1995 Digital Libraries Conference* (pp. 81–99). Singapore: National Computer Board of Singapore. Recuperado a partir de <http://choo.fis.utoronto.ca/fis/respub/dlc95.html>

Choo, C. W. (1999). *La organización inteligente. El empleo de la información para dar significado, crear conocimiento y tomar decisiones*. México: OXFORD University Press.

ClarivateAnalytics. Recuperado de: <https://www.europapress.es/economia/noticia-comunicado-clarivate-analytics-adquiere-lider-publons-crea-plataforma-definitiva-acelerar-investigacion-cientifica-20170601202436.html> Consultado el 17/4/20.

Haber Vega, A. & Más-Basnuevo, A. (2013). Inteligencia Organizacional: conceptos, modelos y metodologías. [Organizational intelligence: concepts, models and methodologies]. En *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 18(38). pp. 18. doi: 10.5007/1518-2924.2013v18n38p1

Itinerarios de investigación

Haber-Vega, A. (2015). *Metodología para la introducción de un modelo de Inteligencia Organizacional en la Delegación del CITMA de La Habana*. (Tesis de Doctorado), Universidad de La Habana, La Habana.

Halal, W. E. (1998). Organizational intelligence: What is it, and How Can Managers Use it to Improve Performance? En *Knowledge Management Review* (abril)1, (pp. 20-25). Recuperado de: <<http://www.strategy-business.com/briefs/97413.html>>

Ithaca College. Recuperado de: <https://www.ithaca.edu/about> Consultado el 17/4/20.

Marist College. Recuperado de: <https://www.marist.edu/about/marist-at-a-glance> Consultado el 17/4/20.

Morcillo, P. (1997). *La dirección estratégica de la tecnología e innovación*. Madrid, España: Civitas.

Morin, J. (1985). *L'excellece technologique*. Paris, Francia: Publi Union.

Morin, J., & Seurat, R. (1989). *Le management desressources technologiques*. Paris, Francia: Les Editions d'Organisation.

Norma Española UNE 166006 (2018). *Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e inteligencia*. Asociación Española de Normalización.

Rodríguez-Cruz, Y. (2015). La Inteligencia Organizacional bajo un enfoque integrado de Gestión Documental, de Información y del Conocimiento. En Valentim, M.L.P. & Más-Basnuevo, A (Ed.), *Inteligencia Organizacional*. pp. 341-372. Sao Paulo: Cultura Académica; Marília: Oficina Universitaria.

TDWI. (2017). *Data Where House Institute*. Recuperado de Institute: <https://tdwi.org/Home.aspx> . [[Links](#)]

UNE 166006:2011 (2011). *Norma Española sobre Gestión de la I+D+i Sistemas de Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva*. Madrid, España. Recuperado de: <https://www.isotools.org/2012/02/14/une-1660062011-ex-gestion-de-la-idi-sistema-de-vigilancia-tecnologica-e-inteligencia-competitiva/>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses

Itinerarios de investigación

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Ariadna Arias La Rosa, Yunier Rodríguez Cruz, Ailin Rodríguez
Martínez

Análisis formal: Ariadna Arias La Rosa

Investigación: Ariadna Arias La Rosa, Yunier Rodríguez Cruz, Ailin Rodríguez Martínez

Metodología: Ariadna Arias La Rosa

Redacción-borrador original: Ariadna Arias La Rosa

Redacción-revisión-edición: Yunier Rodríguez Cruz, Ailín Rodríguez Martínez